

ЗАДАЧА ФРАНКЛЯ С НЕСИММЕТРИЧНЫМ НЕЛОКАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕЩАННОГО ТИПА С РАЗЛИЧНЫМИ ПОРЯДКАМИ ВЫРОЖДЕНИЯ

Мирсабуров Мирахмад¹

Сафарова Адиба Рустам кизи¹

¹ Термезский государственный университет

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20696487>

Аннотация

В данной работе в некоторой смешанной области D , лежащей в полуплоскости $x \geq 0$, для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа с различными порядками вырождения и числовыми параметрами при сингулярных коэффициентах младшей производной доказаны теоремы единственности и существования решения задачи Франкля с несимметричным нелокальным условием заданным на несимметричном относительно начала координат отрезке прямой $x = 0$. В задаче Франкля нелокальное условие задается на симметричном (относительно начала координат) отрезке прямой $x = 0$.

Ключевые слова: уравнение смешанного типа с различными порядками вырождения и числовыми параметрами, несимметричное условие Франкля на отрезке оси $x = 0$.

В 1956 году Ф.И. Франкль [1], исследуя обтекание профилей дозвуковым потоком со сверхзвуковой зоной, оканчивающейся прямым скачком уплотнения, пришел к математической модели [1], называемой в настоящее время задачей Франкля. Первые результаты по задаче Франкля, рассматриваемой для уравнения Лаврентьева, были получены А. В. Бицадзе [2]. При определенных ограничениях на геометрию кривой Γ - эллиптической границы наиболее существенные результаты получены в работах Ю.В. Девингталя [3], Линь Цзянь-бина [4], А.П.Солдатова [5], подробная библиография по задаче Франкля приведена в монографии К.Б. Сабитова [6].

Во всех вышеуказанных работах характерным является то, что условие Франкля задается на симметричном относительно начала координат отрезке прямой $x = 0$. Настоящая работа посвящена доказательству корректности задачи с несимметричным условием Франкля [7] на несимметричном, относительно начала координат, отрезке оси $x = 0$ для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа с различными порядками вырождения и числовыми параметрами [8] при сингулярных коэффициентах производной по u_y .

Постановка задачи F_k . Пусть D - область, ограниченная дугой AB , нормальной кривой $\sigma_0: x^2 + 4(m+2)^{-2}y^{m+2} = a^2$, $x \geq 0$, лежащей в первой четверти имеющей концы в точках $A(0, y_2)$, $B(a, 0)$, где $a > 0$, $y_2 = (a(m+2)/2)^{2/(m+2)}$; отрезком $A'A$ оси $x = 0$, где $A' = A'(0, y_1)$, $y_1 = -(a(m+2)/2)^{2/(m+2)}$, $y_1 < 0$, $-y_1 < y_2$; отрезком CB оси $y = 0$, $a_1 \leq x \leq a$, $0 < a_1 < a$, $C = C(a_1, 0)$ и характеристикой CA' уравнения

$$G(u) = \begin{cases} y^l u_{xx} + u_{yy} + \frac{\delta_0}{y} u_y = 0, & \text{при } y > 0, \\ -(-y)^m u_{xx} + u_{yy} + \frac{\beta_0}{y} u_y = 0, & \text{при } y < 0 \end{cases}$$

(1)

где $m > 0$, $l > 0$, $-m/2 < \beta_0 < 1$, $-l/2 < \delta_0 < 1$, $\delta_0 \neq \beta_0$ числовые параметры.

Пусть $D_1 = D \cap \{y > 0\}$, OP часть характеристики уравнения (1), исходящей из точки $O(0,0)$ и пересекающая отрезок $A'C$ в точке P ; D_2 - область, ограниченная кривыми OP , PC и OC ; D_3 - область, ограниченная кривыми OA' , $A'P$ и PO .

Задача F_K . Найти функцию $u(x, y) \in C(\bar{D}) \cap C^1(D \cup OA \cup OA' \setminus (OP \cup OC)) \cap C^2(D_1 \cup D_2 \cup D_3)$ причем $\lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{\beta_0} u_y = \lim_{y \rightarrow +0} y^{\delta_0} u_y$ на OC , удовлетворяющую уравнению (1) в области $C^2(D_1 \cup D_2 \cup D_3)$ и условиям:

$$u(x, y) = \varphi_1(x, y), \quad (x, y) \in \sigma_0; \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \varphi_2(x), \quad a_1 \leq x \leq a; \quad (3)$$

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad y_1 < y < y_2; \quad (4)$$

$$u(0, y) - \mu u(0, -ky) = f(y), \quad 0 \leq y \leq y_2; \quad (5)$$

где $\mu = \text{const} > 0$, $k = -y_1 / y_2 < 1$, φ_1, φ_2, f - заданные гладкие функции, причем $\varphi_2(a_1) = 0$, $\varphi_2(a) = \varphi_1(a, 0) = 0$, $f(0) = 0$. (5) - есть несимметричное нелокальное условие Франкля.

Заметим, что если в уравнении (1) $\delta_0 = \beta_0$, а в условиях задачи F_K $y_1 = -y_2$ ($k = 1$), $\mu = 1$, тогда из задачи F_K следует задача Франкля [1].

Заключение

В данной работе исследована задача типа Франкля для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа с различными порядками вырождения и числовыми параметрами. Особое внимание уделено случаю, когда уравнение содержит сингулярные коэффициенты при младшей производной, а нелокальное условие Франкля задаётся на отрезке прямой, несимметричном относительно начала координат.

В ходе исследования доказаны теоремы единственности и существования решения рассматриваемой задачи. Полученные результаты показывают, что задача Франкля может быть корректно поставлена и исследована не только при классических симметричных условиях, но и в более общем случае – при несимметричных нелокальных условиях. Это расширяет область применения методов теории уравнений смешанного типа и углубляет представления о структуре краевых и нелокальных задач для таких уравнений.

Следует отметить, что рассматриваемая задача является обобщением классической задачи Франкля. Наличие различных порядков вырождения, числовых параметров и сингулярных коэффициентов существенно усложняет математическую постановку задачи. Поэтому доказательство существования и единственности решения в данных условиях имеет важное теоретическое значение для дальнейшего развития теории смешанных эллипτικο-гиперболических уравнений. Таким образом, результаты работы подтверждают перспективность исследования задач типа Франкля с несимметричными нелокальными условиями. В дальнейшем данный подход может быть применён к более широкому классу вырождающихся уравнений смешанного типа, а также к задачам с более сложными геометрическими областями и нелокальными условиями.

Список литературы

1. Frankl F.I. Gas flow around profiles with a local supersonic zone ending with a normal shock wave // PMM. – 1956. – Vol. 20, No. 2. – P. 196–202.
2. Bitsadze A.V. On one problem of Frankl // Reports of the USSR Academy of Sciences. – 1956. – Vol. 109, No. 6. – P. 1017–1019.
3. Devingtal Y.V. On the question of the existence and uniqueness of the solution of the Frankl problem // Advances in Mathematical Sciences. – 1959. – Vol. 14, No. 3. – P. 553–572.
4. Lin Jian-bin. On some Frankl’s problem // Vestnik LSU. Series: Mathematics, Mechanics and Astronomy. – 1961. – Vol. 3, No. 13. – P. 28–39.
5. Soldatov A.P. Solution of one boundary value problem of the theory of functions with a mixture // Differential Equations. – 1974. – Vol. 10, No. 1. – P. 143–152.
6. Sabitov K.B. On the theory of equations of mixed type. – Moscow: FIZMATLIT, 2014. – 304 p. – In Russian.
7. Mirsaburov M., Karasakalov R. The second generalized Frankl problem for the Chaplygin equation with a singular coefficient // Russian Mathematics. – 2011. – No. 3. – P. 50–59.
8. Krikunov Y.M. Tricomi problem for one special case of the equation [formula] // Proceedings of the seminar on boundary value problems. Russian Mathematics. – 1967. – Issue 4. – P. 75–89.